

ГЕНДЕРНЫЕ БАРЬЕРЫ В ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ: ЦИФРОВОЙ ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ

Солиева Сабрия Равшановна

Студентка 4 курса двудипломной программы Ташкентского Государственного
Юридического университета / КАЗГЮУ факультета: международного права и
сравнительного правоведения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10663418>

Annotatsiya. *Maqola ayollarning raqamli muhitda to'liq ishtirok etishiga to'sqinlik qiladigan ijtimoiy to'siqlar, stereotiplar, kiberzo'ravonlik va raqamli diskriminatsiya kabi qator gender to'siqlarni o'z ichiga oladi. Tadqiqot raqamli gender ajralishni bartaraf etishga xizmat qiladigan va ayyolar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlovchi samarali strategiyalar va siyosatlarni ishlab chiqishga asos yaratishga qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *raqamli texnologiya, gender ajralish, raqamlashtirish, kiber huquqbuzarliklar, kiberzo'ravonlik, diskriminatsiya, ijtimoiy stereotiplar.*

Аннотация. *Статья выявляет ряд гендерных барьеров, таких как социальные преграды, стереотипы, кибернасилие и цифровая дискриминация, которые препятствуют полноценному участию женщин в цифровой среде. Исследование направлено на создание основы для разработки эффективных стратегий и политик, способствующих устранению цифрового гендерного разрыва и обеспечивающих равные возможности для всех.*

Ключевые слова: *цифровая технология, гендерный разрыв, цифровизация, киберпреступление, кибернасилие, дискриминация, социальные стереотипы.*

Abstract. *The article identifies a range of gender barriers, such as social obstacles, stereotypes, cyber violence, and digital discrimination that hinder the full participation of women in the digital environment. The study aims to lay the foundation for the development of effective strategies and policies to eliminate the digital gender gap and ensure equal opportunities for all.*

Keywords: *digital technology, gender gap, digitization, cybercrime, cyber violence, discrimination, social stereotypes.*

Как нам всем известно в нынешнее время в интернет пространствах с ускоренными темпами развивается цифровизация и вместе с этим и цифровые технологии. Можно сказать, что цифровые технологии открывают нам весь мир, ибо с помощью цифровых технологии мы можем получить любую информацию с любой точки мира. Предоставляя доступ к цифровым технологиям женщинам и девочкам, мы обеспечиваем их саморазвитие, самоорганизацию, самообразование, коммуникацию, мобильность, поддержку и самозащиту. Цифровые технологии также способствуют к расширению правовой осознанности женщин, к расширению их кругозора. Однако в наше время встречаются не мало гендерных барьеров и дискриминации по отношению к женщинам и девочкам в предоставлении доступа к цифровым технологиям, на наш взгляд на это способствуют несколько ключевых аспектов такие как социальные барьеры, стереотипы, кибернасилие, кибермошенничество, цифровая дискриминация, низкая образованность. В данной статье мы рассмотрим первостепенные причины цифрового гендерного разрыва таких как проблемы и статистики гендерных барьеров, дискриминации в цифровой революции на международной практике и на практике Республики Узбекистан и второстепенные причины цифрового гендерного разрыва таких как ценовая доступность цифровых

технологий, качество и скорость интернета, кроме того предложим свои пути решения и рекомендации.

Первостепенные причины цифрового гендерного разрыва. Как утверждали ранее XXI век — это век тенденции цифровизации, цифровых технологий. Цифровые технологии затрагивают не только нашу бытовую жизнь, а еще затрагивают «политику, экономику, бизнес, психологию, образование и т.д.», однако вместе с этим и возникают разные правонарушения в сфере цифровизации. Одним из актуальных проблем является цифровой гендерный разрыв. Цифровой гендерный разрыв – «означает разрыв между возможностями мужчин и женщин получать доступ к цифровым технологиям и использовать их в своих целях, а также вносить вклад в развитие цифровых технологий и руководить этим процессом», то есть если сказать простыми словами, то цифровой гендерный разрыв это – не предоставление женщинам либо мужчинам равной степени пользования, изучения и доступа к цифровым технологиям, дискриминируя определенный пол, а в нашем случае цифровой гендерный разрыв происходит по отношению к женщинам, девочкам, при этом предоставляя больше возможностей доступа мужчинам. Существуют несколько причин к ограничению доступа, пользования, изучения цифровых технологий женщин и девочек.

Низкий уровень образования. Развитие цифровизации, цифровых технологий в стране затрагивает сразу несколько отраслей, таких как образованность, грамотность, самозащита, правовая осознанность и т.д. человечества. На наш взгляд одним из главных причин является низкий уровень образования, низкая грамотность женщин и девочек, если рассмотреть статистику ООН, то можно увидеть, что они утверждают, что «женщины со средним образованием в шесть раз чаще пользуются Интернетом, чем женщины с начальным или более низким уровнем образования» анализируя данную статистику, мы видим, что в первую очередь стоит образование женщин и девушек. К сожалению, в Республике Узбекистан (далее по тексту РУз) многие обращают внимания на образование мальчиков чем девочек. Образование предоставляется не только со школы либо после окончания школы, а предоставляется еще с малых лет, не достигая школьного возраста, например, если рассмотреть статистику проведенную со стороны ЮНИСЕФ в РУз, то в 2022-2023 гг. «дошкольные учреждения посещали 51% мальчиков и 41% девочек. А среднеобразовательные школы посещали 51.3% мальчиков и 48.7% девочек» данная статистика показывает нам, что девочки все таки не в равной степени получают образование.

Семейные ограничения и социальные стереотипы. Как мы знаем, нам с детства утверждают определенные профессии, когда, еще будучи ребенком девочка либо мальчик говорят о своих желаниях, кем они хотят стать многие родители ограничивают их, либо разделяют профессии по гендерным признакам, мол это профессия только для мальчиков или для девочек. Большинство родителей считают, что цифровые технологии, информационные технологии изучают мужчины, мальчики и им с ранних лет предоставляют доступ к пользованию, изучению цифровых технологий. А по отношению к женщинам, девочкам учитывая социальные стереотипы не дают возможности доступа к цифровым технологиям и более строго относятся к ним.

Низкое качество преподавания в среднеобразовательных школах. От качества преподавания зависит многое, то есть преподаватель может заинтересовать ребенка или же наоборот. Заинтересованность к предметам, профессиям начинается со школы, то есть изучая разные предметы ребенок определяет, что ему нравится, а что нет. Иногда самым

большим препятствием является преподаватель, его навыки преподавания, даже если ребенок любит изучать определенный предмет, а этот предмет преподается с низким качеством преподавания либо преподаватель дискриминирует во время урока, то ребенок уже начнет остывать и заинтересованность к изучению этого предмета начнет снижаться. Если взять предмет информатики в школах, то можно сказать, что государственные среднеобразовательные школы, во-первых, недостаточно оборудованы, даже если они оборудованы, то школы не предоставляют доступ ученикам пользоваться ими, то есть закрывают эти классы и только в исключительных целях входят туда, во-вторых низкое качество преподавание предмета «информатики», например, мы во время предмета информатики с помощью Power Point рисовали разные рисунки и это повторялось каждый раз, вплоть до конца четверти, вначале конечно было интересно, однако повторяя каждый раз одно и то же действие интерес к этому предмету пропадает. На наш взгляд к данному предмету недостаточно обращают внимания, ибо как мы видим английский язык является востребованным и в школах усиливают предмет английского языка, а предмет информатики рассматривают в последнюю очередь, хотя именно сейчас, когда день за днем развиваются компьютерные, информационные, цифровые технологии должным образом нужно улучшить качество преподавания и доступа в государственных среднеобразовательных школах.

Высшее образование в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Самым престижным университетом в сфере информационно-коммуникационных технологий в РУз является Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, в нынешнее время в университете обучаются 21.000 тысяч студентов, однако из них только 23% девушек студенток, данная статистика показывает нам явный цифровой гендерный разрыв. Однако если проанализировать последние годы в РУз, то государство предоставляет разные льготы для девушек в сфере образования, открылись очень много разных курсов по информационным технологиям.

Кибермошенничество. С развитием цифровых технологии, социальных сетей, сети интернет мы часто встречаемся с разными злоумышленниками, которые нарушают наши права, совершают преступления, то есть злоупотребляют своими навыками пользования. Эти действия и являются причиной ограничения доступа к цифровым технологиям, ибо девочки и женщины опасаясь разных злоумышленников не пользуются цифровыми технологиями, даже если пользуются, то только в ограниченном доступе.

Кибернасилие. До развития интернета, цифровых технологии и до сегодняшнего дня жертвами традиционного насилия являлись женщины, девочки и дети, к сожалению, сколько бы правоохранительные, правозащитные органы не боролись с традиционным насилием до сих пор продолжают разные виды насилия по отношению к женщинам, девочкам и детям. И с развитием цифровых технологий появился новый вид насилия так называемый кибернасилие, интернет насилие или насилие в сети интернет. В чем отличается кибернасилие от традиционного насилия? На наш взгляд самым главным отличием является, что традиционное насилие происходит в реальном мире, то кибернасилие совершается в киберпространстве, то есть с помощью цифровых технологий, интернет пространства, социальных сетей кибернасилие причиняет вред чести и достоинству человека. Кибернасилие всегда сложно доказать и отрегулировать, например, одним из распространённых примеров кибернасилия в РУз мы можем привести группу «Hello Tashkent» в «Telegram», куда скидывали фотографии девушек, которые очерняли

честь и достоинства девушек. И на наш взгляд одним из факторов также является это, во-первых, родители и родные опасаясь этого ограничивают и не предоставляют доступ своим дочерям, во-вторых, женщины девочки ограничивают себя и не пользуются цифровыми технологиями.

Второстепенные причины цифрового гендерного разрыва.

К второстепенным причинам цифрового гендерного разрыва на наш взгляд можно отнести ценовую доступность интернета и цифровых технологий, качество и скорость предоставляемого интернета и языковой барьер для женщин, то есть мало информации, разных источников на узбекском языке. Возникает вопрос так почему же эти проблемы мы относим к второстепенным причинам цифрового гендерного разрыва? Все выше перечисленные причины, то есть первостепенные причины являются самыми главными факторами ограниченного пользования цифровыми технологиями для женщин, девочек, благодаря этим причинам у женщин, девочек ущемляются права и возникает цифровой гендерный разрыв. А второстепенные причины являются не самыми главными факторами возникновения цифрового гендерного разрыва, ибо в стране могут быть созданы все условия для развития цифровизации, цифровых технологий, однако если не устранить первостепенные причины те, которые мы указали, то улучшения не будет.

Анализ ценовой доступности интернета и технологий. Если рассмотреть статистику, то можно увидеть, что респонденты считают, что финансовые барьеры являются самым большим и серьезным барьером для использования цифровых технологий, например это оказывает влияние на такие города как Шурчи Сурхандарьинской области 82% женщин, Нурафшан Ташкентской области 86% женщин.

Качество и скорость предоставляемого интернета. Согласно мировым рейтингам мы знаем, что РУз занимает 100-е место по скорости интернета, на наш взгляд — это конечно низкий уровень скорости интернета, в Ташкенте интернет работает сравнительно лучше, чем в других областях, этот фактор ведет к тому, что население проживающих в областях РУз меньше имеют доступ к хорошему интернету и соответственно меньше пользуются цифровыми технологиями.

Языковой барьер. Как нам всем известно в РУз официально государственным языком считается узбекский язык и узбекским языком владеют примерно 90% населения, также мы должны учитывать, что не все люди знают иностранные языки, а именно более распространённые такие как русский, английский. В интернет ресурсах очень мало, даже почти нет актуальных источников и информации именно на узбекском языке, и этот фактор также является барьером для ограниченного пользования цифровыми технологиями.

Рекомендации для устранения вышеуказанных барьеров. Подводя итоги вышеуказанных рассмотренных причин возникновения цифрового гендерного разрыва, мы с нашей стороны предложим несколько рекомендаций, которые поспособствуют улучшению гендерного равноправия в сфере цифровой революции на практике РУз.

- ***Во-первых: необходимо улучшить качество преподавания предмета «информатики» в государственных среднеобразовательных школах*** – это может повысить заинтересованность к этому предмету, кроме того повысит цифровые базовые знания у учеников и даже если женщина, девушка не продолжат образование в высших учебных заведениях, хотя бы будут обладать базовыми цифровыми навыками.

- ***Во-вторых: необходимо увеличить ответственность за кибермошенничество и кибернасилие*** – в РУз ведутся активные меры против традиционного насилия, однако на

наш взгляд необходимо и обратить значительное внимание на кибернасилие и кибермошенничество, необходимо ужесточить ответственность, принять необходимые меры профилактики.

- *В-третьих: подготавливать и повышать квалификацию сотрудников в сфере кибербезопасности* – в нынешнее время в правоохранительных органах значительно мало правоохранителей, которые имеют продвинутое цифровые знания, навыки, с помощью которых можно эффективно бороться с киберпреступлениями. И для того чтобы комплексно бороться с киберпреступлениями на наш взгляд в первую очередь необходимо подготовить сотрудников, которые будут работать в этой сфере.

- *В-четвертых: увеличить содействие защиты женщин пострадавших от кибернасилия и кибермошенничества* – существуют общественные организации, которые эффективно защищают все нарушенные права и законные интересы женщин, девочек, одним из примеров может быть организация NeMolchi.uz, которая на сегодняшний день достигла определенных успешных разрешений. Однако на наш взгляд необходимо увеличить содействие государственных организации, которые также будут активно защищать права и свободы женщин, девочек именно в киберпространстве.

Если рассмотреть общий комплексный подход к улучшению гендерного равноправия в сфере цифровых технологий, то на наш взгляд необходимо создать благоприятные условия для без ограниченного использования цифровых технологий, а именно: *улучшить качество и скорость интернета в РУз; снизить цены на интернет трафики и на цифровые технологии; увеличить количество источников на узбекском языке.*

REFERENCES

1. Научная статья «Современные тенденции цифровизации и эффекты, которые она порождает» <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-tsifrovizatsii-i-effekty-kotorye-ona-porozhdaet/viewer> (дата обращения 04.02.2024)
2. Оценка гендерного цифрового разрыва: Республика Узбекистан <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-03/report%20-%20rus.pdf> (дата обращения 04.02.24)
3. Гендерное равенство в Цифровизации <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/eurasia/UNDP-RBEC-Gender-Equality-Digitalization-Rus.pdf> (дата обращения: 04.02.2024)
4. Образование в Узбекистане: стремление к равному доступу <https://anhor.uz/society/education-equality/> (дата обращения 04.02.2024)